

LM KONSEPTLI QATNASHGAN PAREMIOLOGIK BIRLIKLARNING CHOG'ISHTIRMA TAHLILI

Mamatova Zilola Nurboy qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) yo'nalishi
1-bosqich talabasi.

zilolamamatova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14940489>

Annotatsiya. Bu maqolada ingliz va o'zbek tillaridagi ilm konsepti qatnashgan paremiologik birliklar, uning o'rganilish tarixi, uning xususiyatlari haqida ma'lumotlar mavjud.

Kalit so'zlar: "ilm" kontsepti, Kognitiv atamalar, frazeologiya, konsept barqaror birikma, doimiylik, tartib va fokus.

COMPARATIVE ANALYSIS OF PAREMIOLOGICAL UNITS INVOLVING THE CONCEPT OF SCIENCE

Abstract. This article contains information about the paremiological units involved in the concept of science in English and Uzbek, the history of its study, and its characteristics.

Keywords: The concept of "science", Cognitive terms, phraseology, the concept of stable combination, continuity, order and focus.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ, ВХОДЯЩИХ В ПОНЯТИЕ ФИЛЬМА

Аннотация. В статье содержится информация о паремнологических единицах, связанных с концептом науки в английском и узбекском языках, истории их изучения и их особенностях.

Ключевые слова: концепт «наука», когнитивные термины, фразеология, концепт устойчивого сочетания, преемственности, порядка и направленности.

Kirish.

Frazeologiya tilshunoslikning boshqa bo'limlariga nisbatan yangi bo'limdir. U leksikologiya bag'ridan XX asrning 50-yillaridan mustaqil bo'lim sifatida ajralib chiqdi. Sobiq sho'rolar davrida Imperiya hududidagi barcha tillarning frazeologiyasi V.V.Vinogradov ta'limoti asosida dunyoga keldi. Jumladan, o'zbek frazeologiyasi ham bundan mustasno emas. Har bir til o'zining so'zlariga, frazeologiyasiga, hamda paremiologiyasiga ega.

Xususan, o'zbek tillarining paremiologiyasi haqida fikr yuritar ekanmiz, avvalo - paremiya, paremiologiya nima degan savolga javob topishimiz kerak. Paremiologiya (yunoncha: paroimia -hikmatli so'z, zarbulmasal va ... logiya)

Adabiyotlar tahlili.

1. Ma'lum bir tildagi avloddan avlodga og'zaki shaklda ko'chib yuruvchi, ixcham va sodda, qisqa va mazmundor, mantiqiy umumlashma sifatida paydo bo'lgan maqol, matal, aforizm kabi hikmatli iboralarni paremalarni o'rganadigan fan sohasi¹.

2. Muayyan tilda mavjud bo'lgan maqol, matal, aforizm kabi hikmatli iboralar-paremalar tizimi. Paremlar avloddan avlodga faqat og'zaki holdagina o'tib kelganligi xalq og'zaki ijodining mahsuli bo'lganligi uchun adabiyotshunoslikning o'rganish obyekti hisoblanadi, chunki ularning aksariyati ko'pincha she'riy shaklga o'xshaydi va ularda o'xshatish, antiteza, anafora, alliteratsiya, kinoya, piching kabi bir qancha tasviriy vositalar qo'llaniladi².

Shu bilan birga paremlar so'zlardan tuzilib, ma'lum bir fikrni ifodolovchi gaplardan iborat bo'lgani uchun tilshunoslikning ham o'rganish ob'jektidir.

Muhokama. Paremlarning kelib chiqishi tarixan rivojlanishi va ma'no xususiyatlarini o'rganuvchi paremiologiya frazeologiya bilan chambarchas bog'liq. Paremiologiya tilda mavjud bo'lgan turli xil barcha iboralarni o'rganadi, frazeologiya esa uning bir qismi sifatida faqat ko'chma ma'noli turg'un birikmalarini o'rganadi.

Konsept - (lotincha "conceptu" so'zidan olingan bo'lib tushuncha ma'nosani bildiradi).

Kognitiv atamalar lug'atida esa konsept atamasiga quydagicha ta'rif beriladi konsept bizning tafakkurimizdagi aqliy va psixik resurslarning inson bilim va malakalarida aks etishiga xizmat qiladigan tushunchadir. Konsept atamasi zamonaviy tilshunoslikda biror bir leksik birlikning tafakkurdagi obrazini ifodalash uchun qo'llaniladi.

Kundalik ilmiy ijodda esa konsept atamasi "tushuncha" bilan sinonim sifatida qo'llaniladi

Ilm "so'zi lug'atda "bilish", anglab ,tushuncha hosil qilish ,bir narsaning haqiqatni mohiyatini bilish "kabi ma'nolarini anglatadi .Shuning uchun Islom ulamolari ilmga "haqiqatni xuddi voqealikedek idrok qilish ilmdir" deb ta'rif berishgan. Buning ma'nosi shuki ,olingan ma'lumot bir narsaning asl mohiyatini to'g'ri anglatsagina undan dunyo va oxiratimizga manfaat hosil bo'lsagina chinakam ilm hisoblanadi. Ilm -eng fazilatli amaldir, chunki u ikki dunyo, saodatining kalitidir. Inson Ilm va ma'rifat bilangina chinakam hayotdir. Insonning hayotini to'g'ri

¹ English and Uzbek paremiological units related to the concept of "holiday" Firdavs ASLONOV1 Samarkand State Institute of Foreign Languages

² AREMIOLOGIK BIRLIKLARNING DIALEKTAL ASOSLARI Boymurodova Lobar Raxim qizi

yo'lga solmagan, uning fe'l atvorida amalida ta'siri bilinmagan, to'g'ri yo'lga yetaklamagan ilmda yaxshilik xayr -baraka yo'qdir. Shuning uchun o'rganilgan emas ,amal qilingan ilm haqiqiy ilm sanaladi.

O'zbek tilida quyidagicha "Ilm" mazmunli frazemalar mavjud:

1. Ilm o'rganish har bir musulmon uchun farzdir.
2. Beshikdan qabrgacha ilm izla
3. Ilm istasang, nishon yo'qtur
4. Ilm istasang, takror qil
5. Ilm olish -nina bilan quduq qazish
6. Ilm olishni erta-kechi yo'q
7. Ilm o'lchovi-aql

Zehn o'lchovi-naql.

8. Ilm ko'p ,umr oz

Ingliz tilida ham "Ilm" mazmunli quyidagicha frazaemalar mavjud:

1. Learn the Rope
2. Knowledge is power, ignorance is weakness
3. Education is power, knowledge is wealth
4. Knowledge is of the past, Wisdom is of the future
5. Silver and gold may tarnish away, but a good education will never decay
6. Learning makes a good man better and an ill man worse
7. Art and knowledge bring bread and honour
8. It's never late to learn

Xulosa. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, frazeologik birliklarda nutq davomida, kundalik hayotda va so'zlashuv jarayonida foydalanish nutqimizni yanada chiroyli, ma'nodorligini oshiradi, fikrimizni yetkazish uchun qulay vosita bo'lib xizmat qiladi.

REFERENCES

1. English and Uzbek paremiological units related to the concept of "holiday" Firdavs ASLONOV1 Samarkand State Institute of Foreign Languages
2. AREMIOLOGIK BIRLIKLARNING DIALEKTAL ASOSLARI Boymurodova Lobar Raxim qizi
3. WWW.ilmchashmasi.uz